

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОЭТАПНОГО ЛАПАРЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕЦИСТОХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ПО СРАВНЕНИЮ С ДВУХЭТАПНОЙ ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ

Рафиков Б.Р.¹, Аскарлов П.А.², Дворянкин Д.В.¹

¹Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме: Ввиду распространённости одноэтапного лапароскопического лечения холецистохоледохолитиаза, экономическая оценка возможной эффективности одноэтапной тактики лечения является актуальной проблемой. При анализе стоимости всего эпизода лечения использовались цены 2017 года, выраженные в условных единицах для удобства в расчетах, одна условная единица равнялась одному российскому рублю. Расчет затрат учитывал время, проведенное пациентом в операционной и палате после операции, требуемый уровень подготовки медицинского персонала, все расходы на медикаменты и медицинские изделия, используемые в операционной и в отделении интенсивной терапии. В общую стоимость двухэтапного лечения вошли расходы за второй наркоз и койко-дни. Ввиду сопоставимой частоты послеоперационных осложнений, расходы на лечение осложнений не отличались статистически значимо. Одноэтапное лечение оказалось на 38% эффективнее двухэтапного лечения. Одноэтапная лапароскопическая тактика лечения холедохолитиаза по сравнению с двухэтапной тактикой является более эффективной с экономической точки зрения ввиду меньшей стоимости лечения.

Ключевые слова: Экономическая эффективность, одноэтапные операции, холецистохоледохолитиаз.

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ONE-STAGE LAPAROENDOSCOPIC TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS COMPARED WITH TWO-STAGE TREATMENT TACTICS

Rafikov B.R.¹, Askarov P.A.², Dvoryankin D.V.¹

¹All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine named after A.M.Nikiforov,
St. Petersburg, Russian Federation

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan

Resume. Due to the prevalence of one-stage laparoendoscopic treatment of cholecystocholedocholithiasis, economic evaluation of the possible efficiency of one-stage treatment tactics is a pressing issue. When analyzing the cost of the entire treatment episode, we used the prices of 2017, expressed in conventional units for ease of calculation, one conventional unit was equal to one Russian ruble. The cost calculation took into account the time spent by the patient in the operating room and the ward after surgery, the required level of training of medical personnel, all costs of medications and medical products used in the operating room and in the intensive care unit. The total cost of two-stage treatment included the costs of the second anesthesia and bed days. Due to the comparable frequency of postoperative complications, the costs of treating complications did not differ statistically significantly. One-stage treatment was 38% more effective than two-stage treatment. One-stage laparoendoscopic tactics of treating choledocholithiasis compared to two-stage tactics is more effective from an economic point of view due to the lower cost of treatment.

Keywords: Economic efficiency, one-stage operations, cholecystocholedocholithiasis.

ХОЛЕЦИСТО-ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА БИР БОСҚИЧЛИ ЛАПАРЭНДОСКОПИК ДАВОЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ИККИ БОСҚИЧЛИ ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ БИЛАН ТАҚҚОСЛАБ БАҲОЛАШ

Рафиков Б.Р.¹, Аскарлов П.А.², Дворянкин Д.В.¹

¹А.М.Никифоров номидаги Бутунроссия шошилинич ва радиацион тиббиёт маркази,
Санкт-Петербург ш., Россия Федерацияси

²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме: Холецисто-холедохолитиазни бир босқичли лапароскопик усулда даволашнинг

кенг қўлланилиши боис, бир босқичли даволаш тактикасининг мумкин бўлган самарадорлигини иқтисодий баҳолаш долзарб муаммо ҳисобланади. Даволаш эпизодининг тўлиқ қийматини таҳлил қилишда 2017 йил нархлари қўлланилди; улар ҳисоб-китобларни енгиллаштириш учун шартли бирликларда ифодаланди, бир шартли бирлик бир рус рублига тенг деб қабул қилинди. Харажатлар ҳисобида беморнинг операция хонасида ва операциядан кейинги палатада ўтказган вақти, тиббий ходимларнинг зарур тайёргарлик даражаси, шунингдек операция хонасида ва интенсив терапия бўлимида қўлланилган барча дори воситалари ҳамда тиббий буюмлар харажатлари инобатга олинди. Икки босқичли даволашнинг умумий қийматида иккинчи анестезия ва ётоқ-қунлар харажатлари киритилди. Операциядан кейинги асоратлар частотаси таққосланадиган даражада бўлгани сабабли, асоратларни даволаш харажатларида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ кузатилмади. Бир босқичли даволаш икки босқичли даволашга нисбатан 38% самаралироқ бўлди. Холедохолитиазни бир босқичли лапа-роэндоскопик даволаш тактикаси, икки босқичли тактика билан солиштириганда, даволаш харажатлари камлиги сабабли иқтисодий нуқтаи назардан янада самарали ҳисобланади.

Калит сўзлар: Иқтисодий самарадорлик, бир босқичли операциялар, холецистохоледохолитиаз.

Актуальность. Желчнокаменная болезнь остается одной из самых распространенных заболеваний, приводящих к хирургическому вмешательству. При этом, когда она приводит к осложнениям, данная патология становится серьезной финансовой нагрузкой на системы здравоохранения во всем мире [1]. Поэтому, ранняя диагностика и правильно подобранное лечение желчнокаменной болезни имеют не только медицинское, но и экономическое и социальное значение. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в сочетании с эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией, папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией (ЛХЭ+ЭРХГПЛ) выполняемые в одноэтапном и двухэтапном порядке являются самыми распространенными хирургическими методами лечения холецистохоледохолитиаза [2,3]. Ввиду распространённости данных методик и значительным их влиянием на здравоохранение, экономическая оценка возможной эффективности одноэтапной тактики лечения является актуальной проблемой [4,5].

Цель исследования. Оценка экономической эффективности одноэтапного лапароэндоскопического лечения больных с холецистохоледохолитиазом по сравнению с двухэтапной тактикой лечения

Материалы и методы. С сентября 2013 г. по октябрь 2023 г. в клинике №2 ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России по поводу ХХЛ 136 получили комбинированное хирургическое лечение. При анализе стоимости всего эпизода лечения использовались цены 2017 года, выраженные в условных единицах для удобства в расчетах, одна условная единица равнялась одному российскому рублю. Исходные данные на затраты при лечении, предоставленные администрацией больницы (см. таблицу 8), были также актуальны на 2017 год. Для расчета стоимости без учета инфляции. Расчет затрат учитывал время, проведенное пациентом в операционной и палате после операции, требуемый уровень подготовки медицинского персонала, все расходы на медикаменты и медицинские изделия, используемые в операционной и в отделении интенсивной терапии. Стоимость одноразовых инструментов, таких как корзинки Dormia, сфинктеротомы и другие, зависела от их фактического использования при проведении операций. В расчетах не учитывались расходы на ожидание перед операцией, а также общие затраты на многоразовые инструменты, стандартное лапароскопическое и эндоскопическое оборудование, административные и общие расходы.

Результаты исследования.

С целью оценки экономической эффективности проведенной терапии нами был выполнен анализ общей стоимости лечения в зависимости от его этапности.

Таблица 1

Анализ общей стоимости лечения в зависимости от его этапности лечения

Показатель	Категории	Общая стоимость лечения (у. е.)			p
		Me	Q ₁ – Q ₃	n	
Этапность	1-этапное лечение	132000,00	123400,00– 143000,00	61	< 0,001*
	2-этапное лечение	212400,00	192340,00– 217836,50	75	

*различия показателей статистически значимы (p < 0,05)

Проведенный выявил статистически значимые различия ($p < 0,001$), согласно U-критерию Манна – Уитни, представленному в таблице (таблица 1).

Рисунок 1 – Анализ общей стоимости лечения в зависимости от его этапности.

Обсуждение результатов. В общую стоимость двухэтапного лечения вошли расходы за второй наркоз и койко-дни. Ввиду сопоставимой частоты послеоперационных осложнений, расходы на лечение осложнений не отличались статистически значимо. Одноэтапное лечение оказалось на 38% эффективнее двухэтапного лечения.

Выводы. Одноэтапная лапароскопическая тактика лечения холедохолитиаза по сравнению с двухэтапной тактикой является более эффективной с экономической точки зрения ввиду меньшей стоимости лечения.

Список литературы:

1. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Баранская Е.К., Охлобистин А.В., Шульпекова Ю.О., Трухманов А.С., Шептулин А.А., Лапина Т.Л. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению жёлчнокаменной болезни. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2016;26(3):64-80.
2. Снигирёв А.Ю. Метод одноэтапного хирургического лечения холецистохоледохолитиаза Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. – М., 2019. - №1. – С. 233.
3. Wild JL, Younus MJ, Torres D, Widom K, Leonard D, Dove J, Hunsinger M, Blansfield J, Diehl DL, Strodel W, Shabahang MM. Same-day combined endoscopic retrograde cholangiopancreatography and cholecystectomy: Achievable and minimizes costs. J Trauma Acute Care Surg. 2015 Mar;78(3):503-7; discussion 507-9. doi: 10.1097/TA.0000000000000552.
4. Mattila, Anne et al. "Cost-analysis and effectiveness of one-stage laparoscopic versus two-stage endolaparoscopic management of cholecystocholedocholithiasis: a retrospective cohort study." BMC surgery vol. 17,1 79. 6 Jul. 2017, doi:10.1186/s12893-017-0274-2
5. Sha, Yanguang et al. "Modern Management of Common Bile Duct Stones: Breakthroughs, Challenges, and Future Perspectives." Cureus vol. 16,12 e75246. 6 Dec. 2024, doi:10.7759/cureus.75246

Для цитирования: Рафиков Б.Р., Аскарлов П.А., Дворянкин Д.В. Оценка экономической эффективности одноэтапного лапароскопического лечения больных с холецистохоледохолитиазом по сравнению с двухэтапной тактикой лечения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 690–692. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228272>